

СОГЛАШЕНИЕ ООН ОБ УПРОЩЕНИИ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ В КАЧЕСТВЕ МЕХАНИЗМА ВЛИЯНИЯ НА ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖНИ

Рафикова Муаттар Равшановна

старший преподаватель Таможенного института кафедры
общеправовых наук

доктор философских наук по педагогическим наукам

подполковник таможенной службы

Садуллаева Шахло Улугбековна

курсант 4-курса Таможенного института

Аннотация: В статье рассматриваются основные стимулы разработки комплекса мер по упрощению процедур торговли и их включения в повестку многосторонних переговоров Доха-раунда. Также обобщены и изложены основные эффекты, которые ожидаются от полной имплементации рассматриваемого Соглашения как для государств - членов ВТО, так и для Республики Узбекистан.

Ключевые слова: таможенные процедуры, таможенные органы, таможенное администрирование, упрощение процедур торговли, анализ

Annotatsiya: Maqolada savdo tartib-taomillarini soddalashtirish va ularni ko'p tomonlama Doha-raund muzokaralari kun tartibiga kiritish bo'yicha chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqishning asosiy rag'batlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, JSTga a'zo davlatlar uchun ham, xususan, O'zbekiston Respublikasi uchun ham ko'rib chiqilayotgan bitimni to'liq amalga oshirishdan kutilayotgan asosiy ta'sirlar umumlashtirildi va bayon qilindi

Kalit so'zlar: bojxona protseduralari, bojxona organi, bojxona ma'muriyati, savdo protseduralarini soddalashtirish, tahlil.

Annotation: The article discusses the main incentives for the development of a set of trade facilitation measures and their inclusion in the agenda of the Doha Round multilateral negotiations. It also summarizes and outlines the main effects that are expected from the full implementation of the Agreement in question for both WTO member States and the Republic of Uzbekistan, in particular.

Keywords: customs procedures, customs authorities, customs administration, trade facilitation, analysis

Следовательно, упрощение торговых процедур, модернизация, гармонизация экспортно-импортных процессов стало важной задачей для торговой системы мира. Для решения этой проблемы члены Организации Объединенных Наций заключили соглашение о упрощении торговых процедур. Ключевыми задачами СУПТ ВТО являются симплификация таможенных процедур, открытие границ, уменьшение сертификации или обмен документами разрешительного характера в новой электронной платформе, обеспечение транспарентности и прозрачности торговли и контролирующих органов, сведение к минимуму коррупции и бюрократии, эффективное внедрение современных технологий в мировую торговлю.

Соглашение по упрощению процедур торговли направлено, в частности, на максимальное упрощение и унификацию таможенных процедур. Одной из целей является ускорение перевозки товаров через границы, а также повышение прозрачности и предсказуемости торговли и хозяйственных операций. Соглашение предусматривает следующие ключевые элементы для облегчения торговли:

- транспарентность, прозрачность и открытость;
- стабильность действия правил;
- защита прав и законных интересов участников ВЭД;
- ускорение таможенных формальностей;
- сокращение требований к документации;
- упрощенные процедуры транзита;
- таможенное сотрудничество.

1. Транспарентность, прозрачность и открытость¹. Данные меры включают в себя:

- публикация законов и других актов, регулирующих процедуры импорта, экспорта и транзита, включая информацию о пунктах пропуска, ставках пошлин и сборов, правил классификации и т.д.;

- доступность информации в Интернете о процедурах импорта, экспорта и транзита, включая рекомендации по практическим шагам для импорта, экспорта и транзита товаров;

- создание информационных центров для предоставления необходимых сведений участникам ВЭД;

- предоставление информации о новых законах и иных нормативных актов до вступления их в силу с возможностью заинтересованных лиц дать свои комментарии;

- проведение регулярных консультаций между органами, действующими на границе, и заинтересованными лицам.

2. Стабильность действия правил: предоставление предварительных решений, которые должны быть действительны в течение разумного периода времени после выдачи, если законы, факты или обстоятельства не изменились.

3. Защита прав и законных интересов участников ВЭД: меры включают право на обжалование любого административного решения в вышестоящий орган или суд; право на проведение повторного испытания товара; уведомление о задержании товара и, на что особенно важно обратить внимание, принцип соразмерности наказания тяжести совершенного правонарушения.

¹ Указа Президента Республики Узбекистан №6005 от 5.06.2020 года «О реформировании таможенного администрирования и совершенствовании деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан»

4. Соглашение содержит набор процедур ускорения таможенных формальностей, известный еще из Киотской конвенции. В частности, они включают предварительную подачу документов в электронном виде, применение системы управления рисками при проведении таможенного контроля; пост-аудит; ускоренный выпуск скоропортящихся грузов и грузов, перевозимых авиатранспортом; сотрудничество ведомств на границе, проведение совместного контроля.

5. Сокращение требований к документации в связи с импортом, экспортом и транзитом: признание электронных копий; использование международных стандартов требований к документации; однократность представления сведений в электронном виде в рамках «единого окна».

6. Снижение издержек торговли: отказ от предотгрузочной инспекции, добровольность в выборе таможенного брокера.

7. Упрощение процедуры транзита имеет важное значение, в особенности для развивающихся и наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю. Рекомендации, содержащиеся по этому вопросу в Соглашении направлены на максимальное сокращение требований к лицам при использовании процедуры транзита и ее максимальную унификацию.

Так, Соглашение рекомендует странам-участницам: создание отдельной инфраструктуры для транзитных перевозок, запрет на транзитные сборы и иные ограничения транзита, предварительную обработку информации, применение генеральных финансовых гарантий, ограничение на применение таможенного конвоя только крайними обстоятельствами.

8. Таможенное сотрудничество в части обмена информацией, взаимных запросов и предоставления информации с целью верификации предоставленных документов и сведений.

С целью устранения этих несоответствий необходимо решить следующие основные вопросы:

- создание информационных центров, которые могли бы отвечать на запросы и предоставлять формы и документы, запрашиваемые со стороны участников ВЭД;
- создание механизма уведомления об усиленном контроле или проверках, осуществляемых на границах;
- приведение в соответствие с требованиями статьи 8 ГАТТ/ВТО взимания таможенных сборов;
- создание института таможенного аудита;
- разработка механизма и методологии по изучению периодического и последовательного опубликования среднего времени выпуска товаров;
- создание действенного механизма, позволяющего осуществлять ускоренный выпуск товаров, которые поступили воздушным транспортом;
- разработка порядка выпуска скоропортящихся товаров;
- определение органа, координирующего действия служб, задействованных на границе;
- оптимизация перечня документов, представляемых таможенным органам при осуществлении импортных, экспортных и транзитных операций;
- подготовка обоснованных предложений к присоединению Республики Узбекистан к международным правовым актам и соглашениям, в том числе, таким как Киотская и Стамбульская конвенции;
- создание в соответствии с Рекомендацией ЕЭК ООН №33 механизма «Единого окна» и обеспечение его эффективного функционирования;
- внедрение механизма возврата ранее ввезенных товаров, которые не соответствуют санитарным и фитосанитарным или техническим нормам;
- с учетом требований статьи 5 ГАТТ/ВТО совершенствование национального законодательства в сфере транзитных перевозок.

Узбекистан заключила торговые соглашения с 11 странами СНГ, в соответствии с которыми продукция нашей страны может ввозиться на территории данных стран без ввозных таможенных пошлин.

Кроме того, Узбекистан договорился с 45 странами о взаимном предоставлении наиболее благоприятного режима торговли. Но всё же даже если государство предоставило своим предпринимателям выход на международные рынки, сфера действия соглашения между странами СНГ узка, что недостаточно для расширения нашего экспортного потенциала, а с 45 странами не заключено расширенных соглашений.

Явным примером мероприятий, осуществляемых для присоединения к СУПТ является присоединение к Международной Конвенции о Гармонизации и Упрощении Процедур 22 декабря 2020 года. В данное время ведутся работы по имплементации стандартов данной Конвенции в национальное законодательство.

Далее был принят Указ Президента Республики Узбекистан №6005 от 05.06.2020 года «О реформировании таможенного администрирования и совершенствовании деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан», целью которого является формирования «цифровой таможни», являющейся логическим продолжением и развитием «бесбумажной и электронной таможни», а также ускорения имплементации в национальное законодательство общепринятых международных норм и стандартов в сфере таможенного дела. А именно, была утверждена Концепция по реформированию таможенного администрирования и повышению эффективности деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан в 2020-2023 годах и «Дорожная карта» по реализации данной Концепции, которая включает в себя рекомендации Всемирной таможенной организации и подходы, основанные на опыте передовых стран по вопросам реформирования таможенного администрирования.

Согласно данного указа с 1 ноября 2020 года-время оформления грузовой таможенной декларации сократится с 3 суток до 1 дня в зависимости от уровня риска;

система управления рисками была внедрена и на автодорожных приграничных таможенных постах;

при временном ввозе транспортных средств перевозчику была предоставлена возможность в режиме реального времени в электронной форме заблаговременно до истечения срока обратного вывоза осуществить продление срока временного ввоза и оплату причитающегося сбора;

в таможенном режиме «переработка на таможенной территории» методика идентификации и оценки нормы выхода продукции разрабатывается самим субъектом предпринимательства.

Также предусмотрена разработка и внедрение автоматизированной информационной системы «Автовыпуск»², предусматривающей поэтапное внедрение системы автоматического таможенного оформления ГТД с низким уровнем риска (зеленый коридор).

Список использованных литератур:

1. Указа Президента Республики Узбекистан №6005 от 5.06.2020 года «О реформировании таможенного администрирования и совершенствовании деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан». Национальная база данных законодательства, 06.06.2020 г., № 06/20/6005/0728.

2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №814 от 11.10.2017 года “Об утверждении положения о порядке применения системы двойного коридора в пунктах пропуска через таможенную границу Республики Узбекистан”. Национальная база данных законодательства, 13.10.2017 г., № 09/17/814/0099

3. Указа Президента Республики Узбекистан №5582 от 24.11.2018 года «О дополнительных мерах по совершенствованию таможенного

² Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан

«О дальнейшем совершенствовании порядка таможенного декларирования товаров в электронной форме» ПКМ №-605

администрирования и повышению эффективности деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан». Национальная база данных законодательства, 27.04.2022 г., № 06/22/122/0396

4. Customs and trade facilitation: from concepts to implementation andrew grainger

5. Хьяобинг Танг., Единое окно и СУПТ ВТО, Международная научно-практическая конференция «Единое окно на гребне нового технологического уклада»³, Москва, РФ, 7-8 декабря 2017 г.